

dr. G. Driessen

Achterstandsbestrijding in het basisonderwijs

De overgang van
Onderwijsvoorrangsbeleid
naar Gemeentelijk
Onderwijsachterstandenbeleid

Achterstandsbestrijding in het basisonderwijs

*De overgang van Onderwijsvoorrangsbeleid naar
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid*

Ten geleide

In 1998 is het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) van start gegaan. GOA is de opvolger van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV) dat sinds 1986 van kracht was. Een belangrijk verschil tussen OVV en GOA is dat de overheid met GOA een groot deel van de verantwoordelijkheden en taken heeft gedecentraliseerd naar de gemeenten.

In deze brochure wordt een samenvatting gegeven van een onderzoek naar de overgang van het OVV naar het GOA. Met name wordt nagegaan op welke wijze scholen middelen inzetten en maatregelen treffen ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Het merendeel van de gegevens voor dit onderzoek is in de schooljaren 1997/98 en 1998/99 verzameld binnen het cohortonderzoek Primair Onderwijs ('PRIMA'). Daarnaast is gebruik gemaakt van gegevens die door de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het Integraal Scholentoezicht (IST) in 1999 zijn verzameld.

Deze studie is verricht in opdracht van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO), die ressorteert onder de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De uitvoering lag in handen van dr. G. Driessen, daarbij ondersteund door drs. A. van Langen en drs. J. Doesborgh.

dr. G. Driessen
Nijmegen, januari 2001

Onderwijsachterstanden en beleid

Nederland kent inmiddels een lange traditie als het gaat om de bestrijding van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren. Vanuit initiatieven en projecten op lokaal niveau, bijvoorbeeld in de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, ontstond na 1970 ook beleid op landelijk niveau. Dat gebeurde aanvankelijk via twee gescheiden beleidssporen, namelijk het Onderwijsstimuleringsbeleid (OSB) en het Culturele Minderhedenbeleid (Cumi). De doelgroep van het OSB betrof Nederlandse arbeiderskinderen, en die van het Cumibeleid buitenlandse kinderen.

Vanaf 1985 kreeg het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) gestalte. Daarin werden beide beleidsstromen geïntegreerd, dit vanuit de gedachte dat er veel overeenkomst bestond tussen de problematiek van allochtone en autochtone doelgroepleerlingen. Het OVB kende twee componenten. Binnen de formatiecomponent (i.c. de gewichtenregeling) ontvingen scholen met veel doelgroepleerlingen extra personeelsformatie. Als onderdeel van de gebiedscomponent kregen Onderwijsvoorrangsgebieden (OVG), dat wil zeggen samenwerkingsverbanden van scholen en welzijnsinstellingen binnen gemeenten of regio's, middelen om aan de bestrijding van onderwijsachterstanden te werken. Het OVB was daarmee vooral een faciliteitenbeleid. De evaluatie van het OVB liet zien dat er weliswaar veel werk was verzet, maar dat dat niet had geleid tot de vermindering van de achterstandsproblematiek. Met name de positie van de Turkse en Marokkaanse leerlingen was slechts weinig verbeterd ten opzichte van die van de niet-achterstandsléerlingen. Als een van de mogelijke oorzaken gold het feit dat de extra middelen niet geormerkt waren, dat de scholen vaak niet doordrongen waren van het feit dat het hier ging om middelen die speciaal waren bedoeld voor achterstandsgroepen en dat ze daarom 'gewoon' werden ingezet voor klassenverkleining. De evaluatie oordeelde positiever over de Onderwijsvoorrangsgebieden, omdat daar de ontwikkeling van strategieën ter bestrijding van onderwijsachterstanden veel beter van de grond was gekomen dan binnen de afzonderlijke scholen. Dit had overigens niet tot gevolg dat dit in de gebieden tot betere prestaties had geleid (vgl. Driessen, 2000a; Mulder, 1996).

Gaandeweg groeide in de politiek het besef dat een centraal geregisseerde aanpak nadelen had. Er zou meer moeten worden aangesloten bij de plaatselijke situatie en problematiek, en tevens zou er meer samenwerking moeten komen tussen de verschillende lokale instellingen op het terrein van onderwijs, welzijn, hulpverlening, gezondheidszorg en justitie. Vanuit die gedachte is in 1998 als opvolger van het OVB het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) van start gegaan. Daarmee hebben de gemeenten de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de centrale overheid overgenomen en geven ze ook een concrete inhoudelijke invulling aan het beleid. In de nieuwe situatie hebben de gemeenten de beschikking gekregen over de oude gebiedsgelden; bovendien ontvangen ze nog andere extra financiële middelen en kunnen ze ook eigen middelen inzetten. De scholen houden de oude OVB-formatiemiddelen, maar dienen deze indien het totale gemeentelijk budget de kwart miljoen overstijgt wel in te zetten in overeenstemming met het gemeentelijk onderwijsachterstandenplan (dit zijn de 'planplichtige gemeenten'). Voor gemeenten waar het totale van het rijk te ontvangen bedrag minder bedraagt

dan een kwart miljoen is het opstellen van een dergelijk plan niet verplicht. Als deze gemeenten wel gemeentelijke middelen inzetten, zijn ze wel verplicht tot het vaststellen van een raadsbesluit (dit zijn de 'besluitplichtige gemeenten').

De totstandkoming en implementatie van het GOA is niet zonder discussie geweest. Er waren vooral twijfels met betrekking tot de efficiëntie en effectiviteit van het beleid en of decentralisatie wel het juiste middel is om tot verbetering te komen (vgl. Penders, 1997; Tesser, Van Dugteren & Merens, 1996). Dit neemt niet weg dat er zowel vanuit de politiek als ook uit het onderwijsveld brede steun was voor GOA.

Eerder onderzoek rond GOA

Inmiddels zijn er enkele studies uitgevoerd rond het thema GOA. Op één na zijn al deze studies in 1999 uitgevoerd, dat wil zeggen net na de start van GOA. De resultaten daarvan kunnen als volgt worden samengevat.

Van Langen & Portengen (1999) zijn nagegaan wat de consequenties van decentralisatie zijn geweest in de Verenigde Staten en Engeland. De conclusie was dat de onderwijspositie van achterstandsleerlingen als gevolg van de beleidsontwikkelingen daar eerder verslechterde dan verbeterde. Hierbij dient echter te worden aangetekend dat de situatie in beide landen niet zonder meer vergelijkbaar is met die in Nederland, onder meer omdat decentralisatie in genoemde landen betrekking heeft op het schoolniveau, terwijl dat in Nederland het gemeenteniveau is, en tevens omdat de financiering van het onderwijs daar anders geregeld is.

Appelhof (1999) deed onderzoek naar het beleid in tien gemeenten die al in een vroeg stadium (in het schooljaar 1997/98) lijnen hebben uitgezet voor GOA ('voortrekkers'). In organisatorisch opzicht blijkt het beleid in die gemeenten goed van de grond te zijn gekomen; inhoudelijk gezien is er echter vooral sprake van continuering van het activiteitenprogramma van het OVB. Voor bijsturing van het beleid via monitoring is nog weinig sprake; men neemt in dit opzicht vooral een afwachtende houding aan.

Van Rossum, Rutten & Pouwer (1999) hebben een analyse gemaakt van de gemeentelijk onderwijsachterstandenplannen. Hieruit bleek dat veel gemeenten gekozen hebben voor een groeimodel, waarin de bestaande (OVB-) projecten zoveel mogelijk zijn voortgezet en er nog weinig vernieuwende impulsen zijn geweest. Regionale en inter-gemeentelijke samenwerkingsverbanden komen niet voor. Het op overeenstemming gerichte overleg blijft doorgaans beperkt tot gemeente en schoolbesturen; het welzijnswerk wordt er niet bij betrokken.

De Inspectie van het Onderwijs (1999) heeft een onderzoek verricht naar de feitelijke uitvoering van de wetten GOA en OALT, en dan specifiek de plannen, besluiten en middelen. Hieruit kwam naar voren dat de gemeenten beschikken over een bedrag van 850 miljoen gulden. Voor de besteding van die middelen voeren de gemeenten overleg en schrijven plannen. Het onderzoek maakt echter duidelijk dat veel gemeenten in dat opzicht nog niet aan hun wettelijke verplichtingen hebben voldaan; veelal bevindt een en ander zich nog in een ontwikkelingsfase.

Een laatste studie is die van Turkenburg (1999) naar de wijze waarop het beleid op lokaal niveau wordt vormgegeven. Zij onderscheidt vier typen gemeenten, namelijk minimaal of startend (50%), extern voorbereid (10%), doelen centraal (25%), en specifiek en integraal (10%). Deze indeling volgend lijkt het er op dat de vooruitzichten voor een goede implementatie van GOA voor 60% van de gemeenten niet echt gunstig zijn. Dit betreft vooral gemeenten met relatief veel autochtone doelgroepoerlingen; voor gemeenten met veel allochtone doelgroepoerlingen zijn de vooruitzichten gunstiger.

Probleemstelling en onderzoeksopzet

Uit de inmiddels uitgevoerde studies komt naar voren dat er nog duidelijk overgangsproblemen zijn. Zo is in een aantal gevallen nog niet voldaan is aan alle wettelijke verplichtingen, men bevindt zich doorgaans nog in een ontwikkelingsfase, en er is weliswaar organisatorisch veel werk verzet, maar men houdt het inhoudelijk gezien veelal nog bij het oude, hetgeen een voortzetting van het vroegere OVB impliceert. Bij deze conclusies dient overigens nadrukkelijk aangetekend te worden dat het hier steeds om onderzoek gaat dat in een vroeg stadium van GOA is uitgevoerd.

De noodzaak om nieuw beleid vanaf het prille begin te vergezellen van onderzoek is evident. Dit maakt het immers mogelijk te bepalen of het beleid ook wordt uitgevoerd zoals bedoeld en of het uiteindelijk ook tot de gewenste resultaten leidt. Wat dit laatste betreft, de bepaling van de effectiviteit, is het van belang een ijkpunt te hebben waartegen de ontwikkelingen kunnen worden afgezet. Zo is het OVB vanaf de start gepaard gegaan met evaluatie-onderzoek. De kern daarvan bestond uit het tweejaarlijks volgen van de taal- en rekenprestaties van leerlingen in het basisonderwijs. In het onderzoeksdesign werd daarbij een onderverdeling gemaakt van scholen zonder OVB-faciliteiten, scholen met dergelijke faciliteiten, en scholen met OVB-faciliteiten die bovendien participeerden in een Onderwijsvoorrangsgebied.

Voor GOA is inmiddels ook een onderzoekstraject in gang gezet. Zoals uit het hierboven gepresenteerde overzicht is gebleken, heeft het uitgevoerde onderzoek echter voorsnog steeds betrekking gehad op het niveau van de gemeenten. Op het niveau van de scholen, dat wil zeggen de concrete uitvoerders van het beleid, zijn nog geen specifieke op GOA gerichte studies verricht. Wat daar gebeurt sinds de invoering van GOA en of er daarbij verschillen zijn met de situatie onder het OVB is onbekend. Evenmin is er een relatie gelegd tussen GOA en de onderwijsprestaties van leerlingen. Gelet op het korte bestaan van GOA ligt dat overigens ook minder voor de hand. Middels het onderhavige onderzoek wordt daar echter een aanvang mee gemaakt. Centraal staat hier de stand van zaken bij de start van GOA en de consequenties van de overgang van OVB naar GOA voor de scholen. Het huidige onderzoek moet worden gezien als een nul-meting (c.q. het ijkpunt) waartegen de toekomstige ontwikkelingen kunnen worden afgezet.

Concreet gaat het in het onderhavige onderzoek om de volgende vragen:

1. Hoe worden sinds de invoering van de GOA-wet de extra middelen ingezet en welke onderwijskundige en organisatorische maatregelen voor achterstandenbestrijding worden er getroffen door de basisscholen in gemeenten met een planverplichting, een besluitverplichting, of geen van deze verplichtingen?
2. Zijn er veranderingen in deze inzet en maatregelen opgetreden ten opzichte van de periode vóór GOA, dat wil zeggen ten tijde van het OVB?
3. Zijn er al effecten zichtbaar van de huidige aanpak van de scholen op de prestaties van de doelgroepleerlingen?

Ter beantwoording van de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van gegevens die in de schooljaren 1996/97 en 1998/99 zijn verzameld als onderdeel van het cohort Primair Onderwijs ('PRIMA'); het betreft per schooljaar circa 500 scholen. Op enkele punten zijn deze gegevens aangevuld met informatie die door de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het Integraal Scholentoezicht (IST) in 1999 is verzameld. Uit beide bestanden zijn de scholen gelicht met doelgroepleerlingen in hun leerlingenpopulatie. Zij zijn ingedeeld in de volgende gemeentencategorieën: gevestigd in gemeente met planverplichting, besluitverplichting, of geen van beide, en vervolgens is binnen de planplichtige gemeenten nog een onderverdeling gemaakt naar de vier grote steden (G4), de 21 andere grote steden (G21), en overige gemeenten.

Middelen en maatregelen onder GOA

Bij de beantwoording van eerste onderzoeksvraag gaat het om de middelen die op scholen worden ingezet en de maatregelen die worden genomen voor achterstandbestrijding. De gegevens zijn verstrekt door bijna 500 directies en 3000 leerkrachten van de groepen 2, 4, 6 en 8 en hebben betrekking op het schooljaar 1998/99. Hier staat dus centraal de vraag: wat is de stand van zaken bij de start van GOA? Bij de analyses is steeds een vergelijking gemaakt tussen de onderscheiden gemeentencategorieën. De resultaten worden thematisch gepresenteerd.

Extra middelen. Scholen ontvangen extra middelen afgestemd op hun leerlingenpopulatie. Welke zijn dat, en hoe worden ze ingezet?

Ruim de helft van de PRIMA-scholen met achterstandsl leerlingen ontvangt gewichtenformatie; in de grote gemeenten ontvangt meer dan 80% van de scholen dergelijke formatie. Op 15% van de scholen wordt deze formatie alleen ingezet voor klassenverkleining, op 62% van de scholen voor zowel klassenverkleining als voor specifieke activiteiten en op 23% van de scholen alleen voor specifieke activiteiten. Bijna alle scholen ontvangen middelen voor klassenverkleining; deze worden voornamelijk ingezet voor verkleining van groep 1/2 en ook van groep 3/4. Daarnaast krijgen de scholen nog via andere regelingen extra formatie. De meest genoemde regeling is WSNS (Weer Samen Naar School); hieruit ontvangt meer dan 80% van de scholen middelen. Al deze formatie wordt op uiteenlopende manieren ingezet; het meest genoemd worden taalstimulering, NT2 en taalbeleid.

Voorschoolse voorzieningen. Steeds meer wordt het belang ingezien van de voor- en vroegschoolse periode. Al in een vroeg stadium moet gewerkt worden aan het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Contacten en samenwerking met andere instellingen zijn daarbij van groot belang. In welke mate is daar sprake van?

Bijna driekwart van de scholen heeft contacten met peuterspeelzalen; voor de grote gemeenten ligt dat aandeel wat hoger dan voor de overige gemeenten. Met kinderdagverblijven heeft minder dan een kwart van de scholen contact. Als er contacten zijn, dan is dat meestal incidenteel. Bijna een zesde van de scholen heeft eigen voorschoolse voorzieningen in haar gebouw gehuisvest; in de G4 gaat het om 43% tegen bijvoorbeeld 5% in de besluitplichtige gemeenten. Over het nut van voorschoolse voorzieningen wordt verschillend geoordeeld. Het meest positief zijn de grote gemeenten.

NT2. Taal vormt de sleutel tot het onderwijs. Voor allochtone kinderen is Nederlands als tweede taal (NT2) van belang. Maar hoe staat het met NT2 op achterstandsscholen?

Bijna tweederde van de scholen met allochtone leerlingen heeft aparte voorzieningen voor het leren van het Nederlands; in de grote steden betreft het meer dan driekwart van de scholen. NT2-onderwijs wordt vooral in de kleutergroepen gegeven. In 45% van de groepen 2 wordt de remedial teacher ingezet ter ondersteuning van de NT2-leerlingen, in 44% de OALT-leerkracht, en in 36% een NT2-leerkracht. Er zijn daarbij verschillen tussen enerzijds de grote gemeenten en de overige gemeenten. Het aantal uren extra ondersteuning is beperkt: in meer dan 60% van de klassen maximaal 1 uur per week. De meest gebruikte NT2-methodes zijn 'Knoop het in je oren' en 'Laat wat van je horen'; beide worden door 58% van de leerkrachten genoemd. Wat betreft de toetsing van de woordenschat geldt dat dat in de grote gemeenten doorgaans een maal per jaar plaatsvindt. In groep 2 is de meest daarbij gebruikte toets de Taaltoets Allochtone Kinderen (TAK) (72%). In de hogere groepen betreft het toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem. Veel vertrouwen in de eigen capaciteiten wat betreft het lesgeven aan NT2-leerlingen hebben de leerkrachten overigens niet. De aansluiting bij het tempo en niveau van de NT2-leerlingen is ook niet overtuigend. Het NT2 is in zijn algemeenheid niet erg sterk ingebed in het onderwijs, in de G4 het sterkst.

De moedertaal. Allochtone leerlingen spreken thuis vaak geen Nederlands, maar bijvoorbeeld Turks of Arabisch. Op school kan daar rekening mee worden gehouden door gebruik te maken van deze talen bij het leren van het Nederlands. Daarbij gaat het dan om Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) als taalondersteuning (c.q. instructietaal). Maar ook kunnen deze talen als vak worden onderwezen tijdens de lessen OALT als cultuureducatie.

De moedertaal van allochtone leerlingen wordt alleen in de planplichtige gemeenten als instructietaal ingezet. Dat gebeurt vooral in de onderbouw, en dan met name in de kleutergroepen. OALT als cultuureducatie wordt voornamelijk in de grote gemeenten gevolgd. Op de helft van de scholen volgen Turkse kinderen OALT en op 41% van de scholen Marokkaanse kinderen. Doorgaans wordt het op de eigen school gevolgd. Bovendien wordt het op het merendeel van de scholen volledig binnen schooltijd gevolgd. Volgens

de directies van de scholen is er vooral in de grote gemeenten sprake van een op z'n minst 'redelijke' inbedding van het OALT in het overige onderwijs. De groepsleerkrachten oordelen daar echter beduidend negatiever over; volgens hen bestaat er tussen OALT en de reguliere lessen nauwelijks afstemming.

Neveninstroom. Neveninstroom is het gevolg van recente instroom van vluchtelingen en gezinshereniging. In het onderwijs worden speciale maatregelen getroffen voor deze kinderen.

Neveninstromers van 45% van de scholen worden volledig centraal opgevangen, 40% wordt volledig op de gewone school opgevangen. Er is daarbij een sterk verband met de gemeente-categorie. Het aantal scholen met eigen opvangvoorzieningen is zeer beperkt (8%); in de G4 betreft het 15%. De neveninstroom is vooral een zaak van de grote gemeenten; binnen de G4 domineert de rechtstreekse instroom, binnen de G21 de instroom vanuit centrale opvang. Op 44% van de scholen krijgen neveninstromers hooguit twee uur per week NT2-les.

Van OVB naar GOA

Voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag, of er al veranderingen waarneembaar zijn in de concrete aanpak gericht op achterstandsbestrijding binnen scholen en klassen, zijn de PRIMA-bestanden van 1996/97 en 1998/99 gebruikt. Het eerste bestand heeft betrekking op de OVB-periode, het tweede op GOA. De gegevens uit 1996/97 zijn ingedeeld volgens de driedeling: zonder OVB-formatie, met OVB-formatie, en met OVB-formatie plus OVG-deelnemer. Vervolgens zijn deze gegevens vergeleken met die uit 1998/99 waarbij de GOA gemeente-indeling is gehanteerd. Bij deze indelingen gaat het om de formele betrokkenheid van scholen. Hoe de scholen concreet vorm geven aan achterstandsbestrijding is de vraag. Relevant is het om op te merken is dat het bij de OVB-indeling om een ander niveau gaat dan bij de GOA-indeling. De OVB-indeling gaat primair uit van de hoeveelheid extra formatie die aan *scholen* is toegekend: geen formatie, alleen basisformatie, en basisformatie plus gebiedsdeelname. De scholen konden in principe zelf beslissen waarvoor zij deze extra formatie inzetten. De GOA-indeling is gebaseerd op de omvang van middelen die zijn toegekend aan *gemeenten*. Hoeveel van deze extra formatie uiteindelijk bij de scholen zelf terechtkomt en welke vrijheid zij hebben om deze in te zetten is afhankelijk van een aantal factoren waarover de scholen in beperktere mate zeggingskracht hebben. Een en ander betekent dat de vergelijking tussen OVB en GOA die zijn uitgevoerd er vooral een is van het zo mogelijk weergeven van trends; het gaat in wezen om de grote lijnen.

Extra middelen. Zowel onder het OVB als het GOA ontvingen, respectievelijk ontvangen scholen middelen voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Ten tijde van het OVB werd er vaak op gewezen dat de scholen geen besef hadden van het feit dat het hier om specifieke middelen ging en dat zij deze daarom doorgaans 'gewoon' inzetten voor klassen-

verkleining. De gegevens laten zien dat er wat de inzet van deze middelen betreft een parallel bestaat tussen de OVB- en GOA-categorieën. Met name binnen OVG's en planplichtige gemeenten is er een zeer sterke overeenkomst: op ruim een tiende van de scholen worden de gewichtengelden ingezet voor klassenverkleining, op bijna tweederde voor klassenverkleining plus specifieke activiteiten, en op bijna een kwart voor specifieke activiteiten. Een en ander duidt er op dat kennelijk niet veel veranderd is. Wat overigens de middelen voor klassenverkleining onder GOA betreft, die worden in de meeste gevallen ingezet in groep 1 en 2, en daarbij is er een significant verschil tussen de GOA-gemeentecategorieën.

Scholen kregen, respectievelijk krijgen nog andere extra formatie dan die voor achterstandsbestrijding (en klassenverkleining). Onder het OVB ontvingen de meeste scholen middelen in het kader van WSNS; onder GOA is dat ook het geval, al is het aantal scholen waarvoor dat geldt gestegen (van 65 naar 82%). Er zijn echter geen significante verschillen tussen de categorieën. Onder het OVB waren er verschillen wat betreft eerste opvang neveninstromers en Sociale Vernieuwingsgelden; die kwamen vooral terecht bij OVB- en OVB/OVG-scholen. Het aantal scholen dat onder GOA nog middelen krijgt voor eerste opvang is afgenomen (van 9 naar 6%), en ook zijn de verschillen tussen de gemeentecategorieën (net) niet meer significant.

Over de inzet van de extra middelen waren er onder het OVB op bijna alle aspecten significante verschillen tussen de drie categorieën, en dan met name tussen enerzijds de niet-OVB-scholen en anderzijds de formatie- en gebiedsscholen. De activiteiten die het meest werden genoemd waren NT2 en andere talige activiteiten (taalstimulering, taalbeleid). Onder GOA is er geen wijziging opgetreden in prioritering: ook nu gaat het vooral om taalstimulering en NT2. Wel is het zo dat het aantal scholen dat op de verschillende aspecten inzet wat gedaald is.

Neveninstroom. Onder het OVB waren er significante verschillen in de wijze waarop neveninstromers werden opgevangen. Deze verschillen bestonden tussen alle drie de categorieën. Er bestond daarbij een tendens dat de opvang specifiek werd naarmate de relatie met het OVB sterker werd. Onder GOA bestaan er eveneens significante verschillen tussen de drie categorieën: in niet-planplichtige gemeenten vindt ongeveer op 90% van de scholen de opvang volledig op de gewone school plaats en zo'n 10% volledig centraal. In de planplichtige gemeenten worden de leerlingen van de helft van de scholen volledig centraal opgevangen. Hier kan nog aan worden toegevoegd dat bijna 10% van de scholen in de planplichtige gemeenten een eigen voorziening heeft voor de opvang van neveninstromers.

NT2. Tijdens het OVB was het NT2 veelal de verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten; vooral op niet-OVB-scholen was dat het geval. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit samenhangt met het aantal NT2-leerlingen op deze scholen. Gemiddeld genomen was op een kwart van de scholen sprake van een specifieke leerlijn NT2. Op 40% van de niet-OVB-scholen kregen neveninstromers specifiek NT2; op de overige scholen was dat bijna 65%. Het aantal uren dat deze neveninstromers NT2 kregen ver-

schilt ook per categorie. Op ruim driekwart van de niet-OVB-scholen was dat minder dan 5 uur per week, terwijl het op driekwart van de gebiedsscholen 5 uur of meer was. Onder het GOA blijkt dat NT2 praktisch geheel beperkt blijft tot de planplichtige gemeenten, en dat het eerder plaatsvindt binnen de eigen klas en met de eigen groepsleerkracht, dan dat er sprake is van apart NT2-onderwijs met speciale NT2-leerkrachten. Verder kan worden opgemerkt dat het NT2 op deze scholen niet echt goed ingebed is. In de planplichtige gemeenten wordt op bijna tweederde van de scholen minder dan 5 uur NT2 aan neveninstromers gegeven.

Voor groep 2 waren er ten tijde van het OVB zeer grote verschillen in de beschikbaarheid van een leerkracht NT2. Op gebiedsscholen was dat 60%, terwijl dat op niet-OVB-scholen minder dan 20% betrof. Er zijn significante verschillen in de mate waarin er sprake was van een systematisch programma voor NT2: met name op formatie- en gebiedsscholen werden dergelijke programma's gebruikt, hoewel daarbinnen vaak geen regelmatige toetsing plaatsvond. Onder GOA is er in bijna 40% van de planplichtige gemeenten sprake van een NT2-leerkracht, hoewel daar aan moet worden toegevoegd dat er ook via ander personeel extra ondersteuning is voor NT2-leerlingen. Die ondersteuning beperkt zich op 90% van de scholen tot minder dan 4 uur per week. 'Knoop het in je oren' en 'Laat wat van je horen' zijn daarbij de meest gebruikte methodes (beide 58% van de scholen). Toetsing van de woordenschat vindt vooral via de TAK plaats.

In de groepen 4, 6 en 8 had onder het OVB eenderde van de gebiedsscholen een NT2-leerkracht tegen 8% van de niet-OVB-scholen. De meest voorkomende werkwijze was die waarbij met groepjes leerlingen buiten de klas werd gewerkt - vooral op formatie- en gebiedsscholen. De vormgeving was er een waarbij de NT2-leerlingen vooral 'gewoon' taalonderwijs ontvingen. In dat opzicht waren er geen verschillen tussen de drie OVB-categorieën. Het NT2-onderwijs week doorgaans ook niet zoveel af van het gewone taalonderwijs, en er waren daarbij geen significante verschillen tussen de OVB-categorieën. Onder GOA is er op een kwart van de scholen een NT2-leerkracht, op planplichtige scholen dubbel zo vaak als op scholen zonder verplichting. In totaal krijgen op 44% van de scholen de betreffende leerlingen 'gewoon' taalonderwijs. Opvallend is dat het op scholen in gemeenten zonder verplichting om hetzelfde percentage gaat als op scholen in planplichtige gemeenten. Qua uren ondersteuning voor NT2-leerlingen zijn er geen verschillen tussen de gemeenten-categorieën. De woordenschat wordt ongeveer één keer per jaar getoetst, waarbij er een verschil is tussen gemeenten met en zonder verplichting. De meest gebruikte toetsen komen uit het Cito-leerlingvolgsysteem.

De moedertaal. Onderwijs in Eigen Taal (OET; de voorloper van het OALT) vond onder het OVB voornamelijk binnen schooltijd plaats. In totaal werd op ruim 40% van de scholen Turks OET gegeven en op ruim 30% Marokkaans OET. Dit OET concentreerde zich op de gebiedsscholen. Onder het GOA volgen de Turkse kinderen van de helft van de scholen OALT als cultuureducatie (op de eigen of een andere school); voor de Marokkaanse kinderen gaat het om 41%. Dit OALT concentreert zich op de scholen in de planplichtige gemeenten. Het Turks en Marokkaans OALT wordt op circa driekwart van de scholen volledig binnen schooltijd gevolgd.

Het gebruik van de allochtone moedertaal als instructietaal vond onder het OVB vooral plaats in de kleutergroepen. Er waren daarbij significante verschillen tussen de drie OVB-categorieën voor Turks en Marokkaans: op niet-OVB-scholen kwam het nagenoeg niet voor. Onder het GOA vindt het alleen plaats in de planplichtige gemeenten. Ook daar is het geconcentreerd in de laagste groepen. Wel kan worden opgemerkt dat het onder het GOA in totaal veel vaker voorkomt dan onder het OVB. OALT kan ook worden ingezet ter ondersteuning van het NT2. Ook dat gebeurt (nagenoeg) alleen in planplichtige gemeenten en is geconcentreerd in de groepen 1-4.

De mate van afstemming tussen OET- en groepsleerkracht werd ten tijde van het OVB gemiddeld gewaardeerd met 'globaal', waarbij er een significant verschil is tussen de gebiedsscholen en niet-OVB-scholen. Onder GOA lijkt de afstemming afgenomen; er is nauwelijks nog sprake van afstemming en dat geldt voor elk van de drie gemeentecategorieën.

Voorschoolse voorzieningen. Tijdens het OVB waren er grote verschillen in contacten met voorschoolse voorzieningen als peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Van de niet-OVB-scholen hadden er 38% dergelijke contacten, tegen het dubbele (75%) van de gebiedsscholen. Onder GOA zijn er ook significante verschillen tussen de drie categorieën. Ruim driekwart van de scholen in de planplichtige gemeenten heeft contact met peuterspeelzalen tegen 60% van de gemeenten zonder verplichting. Met betrekking tot kinderdagverblijven zijn er geen verschillen; met die voorziening hebben ook aanzienlijk minder scholen contact (minder dan een kwart). De verwachtingen ten aanzien van voorschoolse voorzieningen zijn in planplichtige gemeenten aanzienlijk hoger dan de in de andere gemeenten. Ook hebben scholen in planplichtige gemeenten relatief vaak een eigen voorschoolse voorziening in huis (20% tegen 5% in besluitplichtige gemeenten).

Contacten met voorschoolse voorzieningen vonden tijdens het OVB vooral plaats op gebiedsscholen, maar meestal betrof het niet meer dan incidentele contacten. Voorschoolse voorzieningen waren aanzienlijk vaker in gebiedsscholen dan in niet-OVB-scholen gevestigd (30 versus 16%). Onder GOA zijn er eveneens significante verschillen in contacten met voorschoolse voorzieningen. In 29% van de scholen in planplichtige gemeenten gaat het om systematische contacten, tegen 7% van de scholen in gemeenten zonder verplichting. Ook zien scholen in planplichtige gemeenten eerder het nut van voorschoolse voorzieningen in.

GOA-middelen en -maatregelen en toetsprestaties

Bij de derde onderzoeksvraag zijn de relaties onderzocht tussen taal- en rekenprestaties en school- en leerkrachtgegevens met betrekking tot middelen en maatregelen op scholen met achterstandsleerlingen. Het betreft de kenmerken waarvan in de eerdere analyses is gebleken dat ze significant samenhangen met het onderscheid naar gemeentecategorieën. Gebruik is gemaakt van PRIMA-bestand van 1998/99; in totaal zijn 17.000 leerlingen uit de groepen 2 en 8 bij de analyses betrokken. In de analyses is zowel reke-

ning gehouden met de individuele sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen, als de sociaal-etnische samenstelling van de schoolpopulatie. Alleen scholen in gemeenten met een planverplichting zijn in deze analyses betrokken, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar de grootte van de gemeente waarin de school is gevestigd, namelijk de G4, de G21, en de overige gemeenten met planverplichting. Opgemerkt moet worden dat het niet zozeer gaat om effecten van GOA op te sporen - daarvoor is GOA immers nog te kort van kracht. Het gaat hier om indicaties van dergelijke verbanden op te sporen; het betreft een eerste aanzet tot effectenonderzoek.

In de hoofdanalyses is nagegaan wat het effect is van de school- en klaskenmerken op de taal- en rekenprestaties, nadat eerst rekening is gehouden met de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen en de sociaal-etnische samenstelling van de school waarop de leerling zit.

Uit de resultaten blijkt dat in groep 2 ongeveer 15-20% van de verschillen in taal- en rekenprestaties gerelateerd is aan verschillen tussen scholen, en de rest (80-85%) aan verschillen tussen leerlingen. In groep 8 ligt een iets kleiner deel van de verschillen (ongeveer 10-15%) op het schoolniveau; de rest (85-90%) ligt op leerlingniveau. Deze verdelingen geven aan dat voor de verklaring van verschillen in prestaties de verschillen tussen leerlingen veel belangrijker zijn dan de verschillen tussen scholen. De sociaal-etnische achtergrond van het gezin is veruit de belangrijkste voorspeller voor prestaties, met name voor de taalscores: rond 6-7% van de verschillen in taalscores op leerlingniveau en ongeveer 40-50% van de verschillen op schoolniveau wordt verklaard door de achtergrond. Bij rekenen is dit iets lager met ongeveer 5% op het leerlingniveau en 20-30% op het schoolniveau.

Behalve dat er een negatief effect is van de individuele sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen, gaat er ook een negatief effect uit van de sociaal-etnische samenstelling van de leerlingenpopulatie op de school. Dit betekent dat naarmate de achtergrond van leerlingen ongunstiger is (allochtoon, laag opgeleide ouders), de prestaties lager zijn, en bovendien dat naarmate er meer achterstandsleerlingen op een school zitten, hun prestaties lager zullen liggen. Ook is er negatief 'interactie-effect', wat betekent dat de invloed die de individuele achtergrond heeft op de prestaties afhankelijk is van de context waarin de leerling verkeert. Op een school met weinig achterstandsleerlingen heeft de eigen achtergrond een grotere invloed op prestaties, in een context met veel achterstandskinderen een kleinere.

Nadat rekening is gehouden met zowel de individuele als schoolachtergrond, is nagegaan of er nog verbanden waren met de school- en leerkrachtenkenmerken. Uit die analyses bleek dat er slechts 2 van de circa 150 verbanden zijn die uitgaan boven het niveau van 'zwakke samenhang', bovendien bleek dat die 2 verbanden lastig konden worden geïnterpreteerd. Ondanks het feit dat alle school- en klaskenmerken samen een redelijk deel van de (voor achtergrond gecorrigeerde) verschillen in prestaties verklaren, is de toevoeging van al deze kenmerken tegelijk nergens significant. Dat er een deel van de verschillen in prestaties verklaard kan worden, komt dus voort uit een optelling van de vele kleine bijdragen van deze kenmerken. De conclusie luidt dus dat op scholen in

planplichtige gemeenten de afzonderlijke school- en klaskenmerken met betrekking tot GOA-middelen en -maatregelen geen bijdrage leveren aan de verklaring van verschillen in taal- en rekenprestaties. Afgezien van de sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen en samenstelling van scholen vallen er dus geen specifieke activiteiten van scholen aan te wijzen die samenhangen met verschillen in taal- en rekenprestaties. Wat scholen doen met hun leerlingen is dus wel relevant, maar er valt moeilijk aan te geven wat dat nu precies is.

Conclusies en nabeschuwing

Op basis van het onderhavige onderzoek kunnen twee hoofdconclusies worden getrokken. Op de eerste plaats laten de gegevens zien dat er - voorzover vergelijkbaar - bij de overgang van OVB naar GOA in het algemeen nog geen of slechts geringe veranderingen zijn qua inzet van middelen, genomen maatregelen en ontwikkelde activiteiten. Onder het OVB bestond een tendens dat de inzet en maatregelen sterk samenhangen met de mate van betrokkenheid van de scholen met het OVB. Op gebiedsscholen werd er meer en intensiever gewerkt aan achterstandsbestrijding dan op formatiescholen en op scholen zonder extra faciliteiten. Onder het GOA lijkt dat niet veranderd. Ook daar vindt het meeste plaats in de planplichtige gemeenten. Dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. Immers, de beschikbaarheid van middelen en de inzet daarvan hangt sterk af van de sociaal-etnische samenstelling van de schoolpopulatie. Op de tweede plaats blijkt dat binnen de planplichtige gemeenten de onderzochte school- en klaskenmerken met betrekking tot GOA-middelen en -maatregelen op zich weliswaar een bijdrage leveren aan de verklaring van verschillen in taal- en rekenprestaties, maar dat die relevantie voortkomt uit de gezamenlijke werking van die kenmerken. Het is niet zo dat duidelijk kan worden aangegeven dat specifieke kenmerken relevant zijn. Wat wel duidelijk is, is dat zowel de individuele sociaal-etnische achtergrond van de leerlingen als ook de sociaal-etnische samenstellingen van de leerlingenpopulatie van een school relevante kenmerken zijn. Leerlingen uit lagere sociale milieus en van allochtone herkomst presteren lager, en bovendien presteren leerlingen in klassen met veel van dergelijke leerlingen nog eens extra lager.

Dat er vooralsnog doorgaans geen verschillen zijn aangetroffen tussen inzet van middelen en genomen maatregelen van OVB en GOA is om twee redenen niet onverwacht. Allereerst is de periode die verstreken is sinds de start van GOA zeer kort. Vandaar dat het onderhavige onderzoek ook vooral moet worden gezien als een nul-meting. Op de tweede plaats is inmiddels uit eerder onderzoek (zie hierboven) gebleken dat veel gemeenten nog op het niveau van minimaal en startend zitten, dat ze zich in een ontwikkelingsfase bevinden, dat ze nog niet allemaal aan hun wettelijke verplichtingen hebben voldaan, dat ze gekozen hebben voor een groeimodel, dat ze de bestaande OVB-projecten zoveel mogelijk hebben voortgezet, en dat er nog weinig vernieuwende impulsen zijn geweest. Op de derde plaats geldt in zijn algemeenheid dat de bestrijding van onderwijsachterstanden een kwestie van lange adem is; er kan niet verwacht worden dat

op korte termijn spectaculaire verbeteringen optreden (vgl. Tesser, Merens, Van Praag & Iedema, 1999)

Daar kan nog aan worden toegevoegd dat het niet direct valt te verwachten dat er door op centraal en gemeentelijk niveau nieuw beleid in gang te zetten op de werkvloer (i.c. in de klas) ook meteen veel verandert. Niet alleen heeft dat - alleen al vanwege de gelaagdheid - zijn tijd nodig, maar bovendien gebeurt dat ook niet als vanzelf. Scholen, directies en leerkrachten, zullen hun aanpak mogelijk moeten wijzigen. Daarvoor is het nodig dat zij zich bezinnen op hun organisatie, prioriteiten, werkwijzen, en over te dragen inhouden. Van belang is ook dat zij nieuwe inzichten en werkwijzen aangereikt krijgen, bijvoorbeeld via de ontwikkeling van modellen, voorbeelden, materialen en via (bij)scholing.

Wat dit laatste betreft kan verwezen worden naar de recente notitie van staatssecretaris Adelmund 'Aan de slag met onderwijskansen' (OCenW, 2000) waarin zij een maatwerkbenadering voorstelt. Enerzijds opteert zij voor een schoolspecifieke aanpak voor circa 100 scholen in de grote steden, anderzijds komen er extra faciliteiten voor alle scholen met leerlingen uit achterstandssituaties. Voor het basisonderwijs worden de volgende maatregelen genoemd: prioriteit voor taal, grootschalige invoering van voor- en vroegschoolse educatie, voorrang voor ICT, en voorlichting van ouders. Daarnaast komt er extra coaching van leraren op onderwijskansenscholen en komt er voor leraren die op onderwijskansenscholen (willen) werken een initiële en post-initiële door de PABO's opgezette opleiding. Specifieke aandachtspunten daarbij zijn: werken met multimediale voorzieningen, coaching leerkrachten op de werkvloer, ervaringen met het Rotterdamse KEA-project, en deskundigheidsbevordering NT2. Aan kennis en vaardigheden van het management worden hoge eisen gesteld. Daartoe worden regionale werkconferenties georganiseerd, die hen moeten ondersteunen bij de managementtaken en de uitvoering van de ontwikkelingsplannen. Bovendien kunnen ze deelnemen aan trainingen die zijn toegesneden op managementvragen.

Wat de opleiding van leerkrachten betreft is het zo dat op een aantal PABO's al activiteiten worden ondernomen specifiek gericht op onderwijs aan achterstandsgroepen. Het bekendste zijn de cursussen op het gebied van NT2. Op andere PABO's heeft onderwijs aan achterstandsgroepen tot nu toe echter nog weinig aandacht gekregen (vgl. Teunissen, 1997). Wel blijkt dat daar recentelijk verandering in is gekomen en men nu bezig is er op korte termijn werk van te maken. Vermeldenswaardig hierbij is dat de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) begin 2001 een onderzoek laat uitvoeren naar de deskundigheid van schoolleiding en leerkrachten op achterstandsscholen. Dit onderzoek zal moeten leiden tot specifieke beroepsprofielen van schoolleiders en leerkrachten op dergelijke scholen.

De gegevens maken duidelijk dat taal een centrale plaats inneemt in het achterstandenbeleid. Taal blijkt op veel scholen de hoogste prioriteit te krijgen binnen de onderwijsachterstandsbestrijding, dit in overeenstemming met een van de speerpunten uit het Landelijk beleidskader (Ministerie OC&W, 1997). Concreet gaat het dan meestal om de onderdelen Nederlands als tweede taal (NT2) en de moedertaal van allochtone leerlingen (OALT). Bij dit laatste moet gedacht worden aan het gebruik van de eigen taal als instructietaal en onderwijs in de eigen taal als cultuureducatie. Voor zowel NT2 als OALT geldt dat

de situatie lang niet optimaal is. Met name de afstemming van de verschillende onderdelen en de inbedding in het geheel lijken te wensen over te laten (vgl. Emmelot, Van Schooten & Timman, 2000). Ook bij de beschikbare tijd, de beschikbaarheid en specifieke competenties van de groeps- en NT2-leerkrachten kan de vraag gesteld worden of die voldoende zijn. Wat betreft het OALT is er (nog steeds) het knelpunt dat veel leerkrachten het Nederlands in onvoldoende mate beheersen, waardoor communicatie met de rest van het team moeilijk is (vgl. Visser & Van Antwerpen, 2000).

Wat ten slotte de evaluatie van GOA betreft kan de volgende opmerking worden gemaakt. De studie waarover hier is gerapporteerd had tot doel de stand van zaken te beschrijven bij de start van GOA. Binnen GOA is een indeling gehanteerd naar planplichtige gemeenten, besluitplichtige gemeenten en gemeenten zonder verplichting in combinatie met de gemeentegrootte. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat wanneer er verschillen zijn tussen deze gemeente-categorieën, deze te maken hebben met de tweedeling planplichtig versus overig, dan wel grote steden (G4/G21) versus overig. Op zich is dat ook wel voor de hand liggend; immers, achterstandsleerlingen en -scholen zijn voornamelijk afkomstig uit de grote, planplichtige steden. Dit betekent ook dat specifiekere vragen over bijvoorbeeld NT2, neveninstromers en OALT voor de niet-planplichtige gemeenten vaak niet van toepassing zijn - simpelweg omdat die leerlingen daar niet of nauwelijks voorkomen. Dit roept ook de vraag op of deze indeling wel de meest geschikte is voor een eventuele evaluatie van GOA op *school*niveau. Onder het OVB lag dat wat 'eenvoudiger'; daar werd namelijk de indeling gebaseerd op de formatie die aan scholen werd toegekend, waarmee de (causale) relatie middel - doel eenduidiger was. Onder GOA wordt niet alleen de formatie op een hoger niveau toegekend, op dat van de gemeenten, maar bovendien liggen er in gemeenten met veel doelgroepeleringen ook scholen die weinig of geen extra formatie ontvangen. Deze scholen worden toch onder de plan- of besluitplichtige gemeenten gerubriceerd. En ook zijn er in gemeenten zonder verplichting scholen met (veel) achterstandsleerlingen. Een en ander maakt dat de evaluatie van GOA er niet gemakkelijker op wordt. Wellicht kan er daarom beter een combinatie worden gemaakt van de gemeente-categorie en de mate van achterstand van een school (via de extra faciliteiten voor achterstandsbestrijding, bv. de gewichtengelden). Het verdient aanbeveling nader onderzoek te doen naar de meest optimale indeling. (In het rapport waarop deze brochure is gebaseerd (Driessen, 2000b) is hiervoor overigens al een voorzet gegeven.) Binnen een dergelijke studie zou ook moeten worden aangesloten bij het beleidsmodel dat aan GOA ten grondslag ligt. De centrale vraag daarbij luidt: Op welke wijze is de opzet van GOA (o.m. via de toekenning van middelen) van invloed op de bestrijding van onderwijsachterstanden? In dit verband kan verwezen worden naar de door Bosker, Houtveen & Meijnen (2000) geschetste causale keten, maar ook naar Karsten (2000), die in navolging van Mulder (1996) die de beleidstheorie achter het OVB onderzocht, nu een vergelijkbaar onderzoek uitvoert naar de beleidstheorie achter OAB, OALT en WSNS.

Noot

De inhoud van deze brochure is gebaseerd op het onderzoek waarover is gerapporteerd in Driessen (2000b).

Literatuur

- Appelhof, P. (1999). *Gemeentelijk Onderwijsachterstanden Beleid in ontwikkeling. Een analyse van het GOA-beleid in tien actieve gemeenten*. Utrecht: Stichting Schooladviescentrum.
- Bosker, R., Houtveen, A., & Meijnen, G. (2000). *Programma voor beleidsgericht onderzoek primair onderwijs 2001-2004*. 's-Gravenhage: NWO.
- Driessen, G. (2000a). The limits of educational policy and practice? The case of ethnic minority pupils in the Netherlands. *Comparative Education*, 36, (1), 55-72.
- Driessen, G. (2000b). *De overgang van OVB naar GOA op basisscholen. Middelen en maatregelen van achterstandsbestrijding bij de start van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Langen, A. van, & Vierke, H. (2000). *Basisonderwijs: Veldwerkverslag, leerlinggegevens en oudervragenlijsten. Basisrapportage PRIMA-cohortonderzoek. Derde meting 1998/99*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., & Tesser, P. (1998). Allochtonen in het onderwijs. In R. Penninx, H. Münstermann & H. Entzinger (Eds.), *Etnische minderheden en de multiculturele samenleving* (pp. 330-391). Groningen: Wolters-Noordhoff.
- Emmelot, Y., Schooten, E. van, & Timman, Y. (2000). *Wat weten we? Een literatuurstudie naar empirisch onderzoek gericht op het onderwijs Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs*. Amsterdam: SCO.
- Fleurke, F., Hulst, R., & Vries, P. de (1997). *Centraliseren met beleid. Een heuristiek*. Den Haag: Sdu Uitgevers.
- Inspectie van het Onderwijs (1999). *De uitvoering van GOA en OALT door Nederlandse gemeenten*. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
- Langen, A. van, & Portengen, R. (1999). *Decentralisatie van onderwijsachterstandenbeleid. Een internationale zoektocht naar knelpunten en succesfactoren*. Nijmegen: ITS.
- Ledoux, G., Overmaat, M., Veen, I. van der, & Meijden, A. van der (2000). *School- en klaskenmerken basisonderwijs. Basisrapportage Prima-cohortonderzoek. Derde meting 1998-1999*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Ministerie OC&W (1997). *Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid*. 's-Gravenhage: Sdu.
- Ministerie OC&W (1997). *Bijlagen en nota van toelichting bij het besluit gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid*. 's-Gravenhage: Sdu.
- Ministerie OC&W (1997). *Landelijk beleidskader gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 1998-2002*. Den Haag: Sdu.

- Ministerie OCenW (2000). *Aan de slag met onderwijskansen. Gerichte aanpak onderwijsachterstanden*. Zoetermeer: Ministerie OCenW.
- Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, minder achterstand? Het Onderwijsvoorrangsbeleid getoetst*. Nijmegen: ITS.
- Netelenbos, T. (1995). *Lokaal onderwijsbeleid*. Den Haag: Sdu.
- Onderwijsraad (1997). *Advies aangaande ontwerp-besluit gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid*. 's-Gravenhage: Onderwijsraad.
- Penders, T. (1997). Decentralisatie van onderwijsachterstandenbeleid. *Tijdschrift voor de Onderwijspraktijk*, 42/77, (1), 8-14.
- Rossem, T. van, Rutten, S., & Pouwer, M. (1999). *Quick-scan Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Een analyse van gemeentelijke onderwijsachterstandenplannen*. Utrecht: Sardes.
- Tesser, P., Dugteren, F. van, & Merens, J. (1996). *Rapportage minderheden 1996. Bevolking, arbeid, onderwijs, huisvesting*. Rijswijk/Den Haag: SCP/VUGA.
- Tesser, P., Merens, J., Praag, C. van, & Iedema, J. (1999). *Rapportage minderheden 1999. Positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt*. Den Haag: SCP/Elsevier.
- Teunissen, F. (Ed.). (1997). *Taalbeleid concreet. Nederlands als tweede taal en onderwijs in allochtone talen op multi-etnische scholen*. 's Hertogenbosch: KPC Groep.
- Turkenburg, M. (1999). *Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid. Een inhoudelijke en bestuurlijke typering*. Den Haag: SCP/Elsevier.
- Visser, J., & Antwerpen, M. van (2000). *OALT in beeld. Een onderzoek naar de inrichting van het Onderwijs in Allochtone Levende Talen in de praktijk*. Den Bosch: KPC Groep.

In 1998 is het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) van start gegaan. GOA is de opvolger van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVVB), dat gericht was op de bestrijding van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren. De kern van het verschil tussen OVVB en GOA is dat onder GOA de landelijke overheid een belangrijk aantal verantwoordelijkheden en taken heeft gedecentraliseerd naar de gemeenten.

In deze brochure wordt een samenvatting gegeven van een onderzoek naar de overgang van het OVVB naar het GOA. Met name wordt nagegaan op welke wijze scholen middelen inzetten en maatregelen treffen ter bestrijding van onderwijsachterstanden.

ITS Nijmegen
Postbus 9048
6500 KJ Nijmegen
Tel.: 024 - 365 35 00